

TEMURIYLAR DAVRI ALLOMALARINING PEDAGOGIK MEROSIDAN
FOYDALANIB BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINI MA`NAVIY-AXLOQIY
FAZILATLARINI SHAKLLANGANLIK DARAJASINI OSHIRISH

Mamatova Nilufar Mahmudovna

Qarshi davlat universitetining pedagogika instituti

Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933364>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Temuriylar davrida yashab ijod qilgan mutafakkir allomalarining pedagogik merosidan foydalanib boshlang`ich sinf o`quvchilar ma`naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishning ayrim jihatlari muhokama etiladi.

Kalit so`zlar: Temuriylar, tarbiya, mutafakkir, ajdod, o`quvchi, avlod, Vatan, darsiik, metod, odob, axloqiy tarbiya.

INCREASING THE LEVEL OF FORMATION OF PRIMARY CLASS
STUDENTS' SPIRITUAL-MORAL CHARACTERS USING THE PEDAGOGICAL
HERITAGE OF THE TEMURIAN PERIOD

Abstract. This article discusses some aspects of the formation of the spiritual and moral qualities of elementary school students using the pedagogical heritage of thinkers who lived and created during the Timurid period.

Key words: Timurids, education, thinker, ancestor, student, generation, Motherland, textbook, method, manners, moral education.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ДУХОВНО-
ПРАВСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ТЕМУРСКОГО
ПЕРИОДА

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты формирования духовно-нравственных качеств учащихся начальных классов с использованием педагогического наследия мыслителей, живших и творивших в тимуридский период.

Ключевые слова: Тимуриды, образование, мыслитель, родоначальник, ученик, поколение, Родина, учебник, метод, нравы, нравственное воспитание.

KIRISH

Boshlang`ich sinf o`quvchilarini ajdodlarning ma`naviy merosi vositasida tarbiyalash yuqori samaradorlikka ega. Ma`lumki, Temuriylar davrida mamlakat rivojlanib, olimu fuzalolar ko`plab yetishib chiqqan. Amir Temur asos solgan markazlashgan buyuk saltanatni, bu davlat tarixiy manbalarda Turon davlati deb atalgan, Sohibqiron vafotidan so`ng uning vorislari bo`lgan temuriylarsulolasi vakillari boshqardi. Temuriylar davrida ularning davlati hududi shimolda Ili daryosi va Xorazm (Orol) dengizidan janubda Fors qo`ltig`iga qadar, sharqda Xitoy va Hindistondan g`arbda Trabzun (Qora dengiz) ga qadar ulkan maydonni qamragan. Davlat tuzilishi, qonun va qoidalari jihatidan ular musulmon Sharqida o`rta asrlarda hukm surgan davlatlardan katta farq qilmasa-da, ammo uning boshqaruv tizimi Turon, Turkiston, Movarounnahr davlatchiligining asriy an`analari, saltanatga kirgan mamlakatlar bilan madaniy aloqalar asosida yangi tartib va qoidalar bilan takomillashtirilgan [1].

ADABIYOTLAR SHARHI

Insoniyat yaratilganidan beri rivojlanishga, yangilikka, o'z ehtiyojlarini qondirishga harakat qilib keladi. U doim ehtiyoj sezadigan omillardan asosiysi "ma'naviy ozuqa"dir. Inson qorni ochganda yegulik qidirgani kabi, miyadagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun ham ilm tomon intiladi. Dastlabki davrlarda ta'lim yoshlarga, ota-onalarning yashashi uchun tabiatdan foydalanishi, uy-ro'zg'or ishlarini yuritish, jamiyat va tabiyatga munosabati axloqi, odobi orqali shakllangan bo'lsa, bilimlar hajmi kengaya boshlagan sari, muallimlarga ehtiyoj tug'ila boshlagan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol, ilmi inson qilib tarbiyalash vazifasi ko'p jihatdan boshlang'ich sinflarda ta'limni to'g'ri uyushtirish, xususan, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularning nutqini talab darajasida o'stirish bilan o'zaro bog'liq. So'z zahirasi boy o'quvchining fikrlash doirasi keng, ma'naviyati yuksak, o'qish-o'rganishga ishtiyoqi baland bo'lishi tabiiydir. Boshlang'ich sinflardagi o'qish darslari orqali o'quvchilarda savodxonlik sifatleri shakllantiriladi, kitobga bo'lgan muhabbat tuyg'usi uyg'onadi, ularning atrof- muhit haqidagi bilimlari kengaytiriladi, nutq va tafakkuri oshadi. Nutq tarbiyasida "matn" ham markaziy tushuncha hisoblanadi. Zero, umumiy o'rta ta'lim maktabida nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarining pirovard maqsadi o'quvchini o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda erkin bayon qilishga o'rgatishdir.

O'quvchilar nutqini o'stirishga yo'naltirilgan amaliy vazifalar hal etilishi lozim. Shu o'rinda 1-sinf o'qish kitobini 'Biz-buyuklar avlodi' bo'limi orqali birinchi bo'lib yozuvchi Muhammad Alining 'Amir Temur' bobomiz haqida ibratli matn berilgan bo'lib, undan so'ng Amir Temur o'gitlari o'quvchilarga aniq va tushunarli holda bayon etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Samarqand atrofida Damashq, Misr, Bag'dod, Sultoniya, Sheroz nomli qishloqlarning paydo bo'lishini shu bilan izohlash mumkin. Bunday qishloqlar Shahrisabz, Qarshi, Buxoro atroflarida ham yuzaga kelgan. XIV asr oxirlaridayoq qurilishda birga ishlagan mahalliy va kelgindi me'morlar, ustalar o'rtasida o'zaro ta'sir va o'ziga xos ijodiy amaliy birdamlik yuzaga kelgan. Musiqa, raqs, tomosha san'atlarida bunday birdamlik va uyg'unlik birmuncha kechroq paydo bo'lgan. XV asr boshlaridayoq umumiy badiiy maktablar shakllangan. Natijada nainki me'morchilik, naqqoshlik, o'ymakorlik va boshqa qator hunarlarda, balki musavvirchilik, musiqa, raqs, tomosha san'atlarida ham keskin yuksalishlar yuz berdi. Buni aksariyat olimlar «Uyg'onish davri», «Temuriylar renessansi» deb ataydilar.

Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy me'rosida ham ta'lim-tarbiya jarayoni munosib o'rinni egallaydi. U o'zining qator asarlarida ta'lim-tarbiya masalalari umuminsoniy g'oya ekanligini o'rta tashlaydi.

Alisher Navoiy tarbiyada insoning o'z-o'zini tarbiyalashga, xato va kamchiliklarini anglab tuzatishiga e'tibor beradi, yanglish va xato kishilik shartidir.

Xato va yanglishishni anglab, ogohlengan baxtli kishidir. Kimki e'tirof tomon qaytar ekan, xatosi yo'qoladi. Kimki dalil keltirib, aljiray bersa, xatosini bir karra oshiradi. Mubolag'asi qancha ko'proq esa, yanglishishi shuncha ko'rimliroq bo'lur va o'zini katta ko'rsatib, tortishuvi qancha esa ortiqroq, o'zi xalq o'rtasida shuncha rasvoroq ko'rinur.

Amir Temur va temuriylar davridagi Samarqandni ilm-fan, san'at va madaniyat, ma'naviyat rivojisiz tasavvur qilish qiyin. Amir Temur yuksak madaniyat va ma'naviyat homiysi bo'lgani uchun bepoyon davlati hududlaridan olimlar, shoirlar, musavvirilar, musiqachilar, me'morlar,

iqtidorli usta, hunarmandlarni Samarqandga chorlaydi. Ularga g'amxo'rlik qiladi. Amir Temurning o'zi, xotinlari, o'g'il va nabiralari Samarqandda muhtasham madrasalar, honaqohlar, bog'lar bunyod qiladi. Ana shunday qulay sharoit tufayli Samarqand XIV-XV asrlarda Sharqning ulkan ilm-madaniyat markaziga aylanadi [3].

Amir Temur va temuriylarning turli tadbirlari olimu fuzalolar, din peshvolari davrasida o'tgan. Masalan, shaxsan Amir Temur oldida katta obro'ga ega mantiq, kalom, hadisilmining donishmandi Mas'ud ibn Umar Taftazoniy (1322-1390) Sohibqiron safarlarida doimo hamrohlik qilgan.

Amir Temur davrida Samarqandda Abdujabbor Xorazmiy, Shamsiddin Munshiy, Nu'moniddin Xorazmiy, Xo'ja Afzal, Alouddin Koshiy, Jalol Hiri, Xo'ja Muhammad Zohid kabi mashhur olimlar yashab ijod qilgan. Bu davrda Samarqand Abdumalik Samarqandiy, Ismat Buxoriy, Bisotiy, Lutfullo Nishopuriy singari shoirlari bilanshe'riyat olamida dong taratgan. Agarda Amir Temur davrigacha Samarqandda fors tilli nazmrivojlangan bo'lsa, Sohibqiron va uning vorislari davriga kelib turkiy tildagi she'riyat ham yuksak cho'qqiga ko'tarilgan. Chunonchi, To'g'li Xo'ja, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Sayfi Saroyi, Haydar Xorazmiy, kabi shoirlar turkiy she'riyatni rivojiga ulkan hissa qo'shganlar. Shuningdek, temuriylar davrida Samarqanddagi ilmu fan rivojiga o'zbek adabiyoti va she'riyati asoschisi Alisher Navoiy (1466-1468 yillarda Samarqandda yashagan), Qozizoda Rumiyning shogirdi Abdurahmon Jomiy, tilshunos olim "Risola fi-l-istiora" asarining muallifi Abulqosim ibn Abu Bakr Laysiy Samarqandiy (XV asr), temuriylar davrida (1490-yillar) Samarqandda yashagan, "Shayboniynoma" asarining muallifi Muhammad Solih (1455-1535)lar ham munosib hissa qo'shishgan.

Ayniqsa, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning bu borada benazir o'rni bor. Abdurahmon Jomiy ko'p marta Samarqand bo'lgan. Ulug'bek madrasasida tahsil ko'rgan, Xoja Ahror Vali kabi ulug'lar bilan hamsuhbat bo'lgan. Uning Samarqanddagi hayoti haqida «Mirzo Hamdam» dostoni yaratilgan. 1465-1469 yillar orasida Samarqandda bo'lgan Alisher Navoiy mashhur faqih Fazlulloh Abu Laysiy madrasasida o'qigan, uni o'ziga ustoz deb bilgan. Alisher Navoiy Samarqandda Ahmad Hojibek Vafoiy, Mirzobek Samarkandiy, A'loi Shoshiy, Yusuf Andijoniy, Riyoziy Samarqandiylar bilan ijodiy aloqada bo'lib asarlar yaratgan.

Temuriylar davrida miniatyura san'ati ham tez rivojlandi. Bu san'at turi qo'lyozmalarni badiiy bezash ishlari bilan uyg'un holda kamol topib borgan. Samarqand milliy miniatyura san'ati rivojida musavvir Abdulhayning xizmatlari katta bo'lgan. Abdulhay 1396 yildan boshlab Samarqandda yashagan va ko'plab shogirdlar tayyorlagan. Uning shogirdlaridan Pir Ahmad Bog'ishamoliyning nomi bizga yaxshi ma'lum. U Amir Temur barpo ettirgan Bog'ishamol bog'idagi ko'shkni bezashda ishtirok etgan va bog'ning nomini o'ziga taxallus qilib olgan. Amir Temur davrida yaratilgan noyob miniatyuralar bugun Istanbul, Parij, London, Vashington, Sankt-Peterburg kabi shaharlarning muzey hamda kutubxonalarida saqlanmoqda.

Mirzo Ulug'bek islom dini va ilm-fan taraqqiyot yo'lida ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgan. Uning shaxsiy tashabbusi bilan hozirgi Registon maydonida hashamatli madrasa, Muqatta masjidi va xonaqoh barpo qilingan, shu hudud atrofida karvonsaroy va hammom qurilgan. Bundan tashqari, Ulug'bek Sohibqiron bobosiga taqlid qilib, Cho'ponopa tepaligini g'arbiy etagida Bog'imaydon va Chinnixona nomli ikkita bog'-saroy bunyod qildirgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Xullas, Amir Temur va temuriylar davlati Samarqand tarixi va madaniyatida o‘chmas iz qoldirgan. Bu davrda Samarqandda ichki va tashqi savdo, Sharq va G‘arb mamlakatlari bilan diplomatik aloqalar keng yo‘lga qo‘yilgan. Ko‘plab masjid, madrasa va maqbaralar bunyod etilgan, kanallar qazilib, sug‘orma dehqonchilik rivoj topgan. Sohibqiron Amir Temurning avlodlari bir necha yuz yil davomida Samarqandda sarkarda, davlat va jamoat arbobi, shoir va olim sifatida mamlakat ravnaqiga ulkan hissa qo‘shishgan. Ushbu davr mutafakkirlarining merosi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining dunyoqarashini o‘stirib, yetuk shaxs bo‘lib yetishishida muhim rol o‘ynashi shubhasiz.

REFERENCES

1. Valixo‘jaev B. Samarqandda oliy ta‘lim – madrasayi oliya – universitet tarixidan lavhalar. – Samarqand: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001. B. 73.
2. Irisov A., Nosirov A., Nizomitdinov I. O‘rta osiyolik qirq olim B. 80-81.
3. Malikov A. Prepodavateli medrese Samarkanda v nachale XX veka: diskussii o reformax // O‘rta asrlardagi Samarqand madrasai oliylarining islom sivilizatsiyasi va ta‘lim tizimining taraqqiyotidagi roli. Xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. Samarqand shahri, 2017 yil 13-14 oktyabr. Samarqand: TIKA, 2017. B. 39.
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Islom tarixi.-T.: Hilol, 2018 y.
5. Ahmedov Bo‘riboy Tarixdan saboqlar.-T.:” O‘qituvchi”, 1994 y.
6. “ Ma‘rifat ”gazetasi.2019 y.
7. Alimov Usmonxon. Oilada farzand tarbiyasi.-Toshkent: ” Movarounnahr” 2017 y.
8. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
9. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.